

Отношение к здоровью будущих педагогов как индикатор профессиональной здоровьесозидающей деятельности

Н. Н. МАЛЯРЧУК, О. А. СЕЛИВАНОВА, М. В. ПЛОТНИКОВА, О. В. БУЛАТОВА

АННОТАЦИЯ

Введение. Приоритет общественного психического здоровья в школах и центральная роль педагогов в его поддержании определяют необходимость исследования отношения будущих педагогов к здоровью как важного индикатора их профессиональной здоровьесозидающей деятельности. Только педагог с позитивным отношением к здоровью, трансформирующимся в личностный смысл и актуализирующим потребность в его сохранении, сможет эффективно формировать у детей ценности здоровья и здорового образа жизни, а также здоровьесберегающую среду в образовательной организации. *Цель исследования* – изучить особенности отношения к здоровью у студентов, будущих педагогов, как индикатора реализации профессиональной здоровьесозидающей деятельности в образовательных организациях.

Материалы и методы. Исследование проводилось на выборке студенток 1–3 курсов (215 девушек, средний возраст $18,5 \pm 1,13$ лет), обучающихся по направлению «Педагогическое образование». В качестве методов сбора данных выступили: методика «Самооценка здоровья», опросник «Индекс отношения к здоровью» многомерная шкала «Локус контроля здоровья». Статистический анализ осуществлялся при помощи пакета статистических программ IBM SPSS Statistics 23.0. Проверка на нормальность распределений осуществлялась с помощью критерия Шапиро–Уилка.

Результаты исследования. У будущих педагогов доминирует внутренний локус здоровья. Общий индекс отношения к здоровью находится на среднем уровне. На первое место девушки студентки ставят ценность «любовь, семейная жизнь» (при всех других парных сравнениях $p < 0,007$), второе место по значимости занимают ценности «здоровье, здоровый образ жизни» и «духовность (нравственность, саморазвитие)». Наиболее выражен эмоциональный компонент отношения к здоровью и поведенческий компонент, т.е. непосредственные действия по заботе о своем здоровье на втором месте. Самооценка здоровья и общий индекс отношения к здоровью связаны и свидетельствует о позитивном отношении к собственному здоровью будущих педагогов. В то же время, контроль со стороны удаче не связан с самооценкой и отношением к здоровью, что говорит о том, что восприятие ответственности за здоровье у студенток в большей степени связано с внутренними убеждениями, а не с внешними факторами.

Заключение. Будущие педагоги положительно оценивают свое здоровье и ощущают личную ответственность за его сохранение, но оно не является приоритетной ценностью. Отношения к здоровью у будущих педагогов является индикатором профессиональной здоровьесозидающей деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

профессиональная здоровьесозидающая деятельность, отношение к здоровью, самооценка здоровья, локус контроля здоровья, девушки-студентки, будущие педагоги

Для цитирования: Малярчук Н. Н., Селиванова О. А., Плотникова М. В., Булатова О. В. Отношение к здоровью будущих педагогов как индикатор профессиональной здоровьесозидающей деятельности // Перспективы науки и образования. 2026. № 2. С. 226–236. <https://doi.org/10.32744/pse.2026.2.13>

Поступила: 11.10.2025 | Одобрена: 13.12.2025 | Опубликована: 30.04.2026

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Attitude to health of future teachers as an indicator of professional health-creating activities

N. N. MALYARCHUCK, O. A. SELIVANOVA, M. V. PLOTNIKOVA, O.V. BULATOVA

ABSTRACT

Introduction. The priority of public mental health in schools and the central role of teachers in its maintenance necessitate a study of future teachers' attitudes toward health as an important indicator of their professional health-promoting activities. Only teachers with a positive attitude toward health, which translates into personal meaning and actualizes the need for its preservation, can effectively instill in children the values of health and a healthy lifestyle, as well as a health-promoting environment in the educational institution. *The aim of the study* is to examine the characteristics of health attitudes among female students, future teachers, as an indicator of the implementation of professional health-promoting activities in educational institutions..

Methodology and research methods. The study was conducted on a sample of first- to third-year female students (215 girls, average age 18.5 ± 1.13 years) studying in the field of "Pedagogical Education." The following data collection methods were used: the "Health Self-Assessment" method, the multidimensional "Health Locus of Control" scale, and the "Health Attitude Index" questionnaire. Statistical analysis was performed using the IBM SPSS Statistics 23.0 statistical software package. Normality of distributions was tested using the Shapiro-Wilk test.

Study results. Future teachers have a dominant internal locus of health. The overall health attitude index is average. Female students rank "love, family life" as the most important value (for all other paired comparisons, $p < 0.007$), followed by "health, healthy lifestyle" and "spirituality (morality, self-development)." The emotional component of health attitude is most pronounced, while the behavioral component, i.e., direct actions to care for one's health, ranks second. Self-assessment of health and the overall health attitude index are correlated and indicate a positive attitude toward one's own health among future teachers. At the same time, control from luck is unrelated to self-esteem and health attitude, suggesting that female students' perception of responsibility for their health is more closely linked to internal beliefs than to external factors..

Conclusion. Future teachers rate their health positively and feel a personal responsibility for maintaining it, but it is not a priority. Future teachers' attitudes toward health are an indicator of their professional health-promoting activities.

KEYWORDS

professional health-forming activity, attitude to health, self-reported health, health locus of control, female students, future teachers

For Citation: Malyarchuck, N. N., Selivanova, O. A., Plotnikova, M. V., & Bulatova, O. V. (2025). Attitude to health of future teachers as an indicator of professional health-creating activities. *Perspektivy nauki i obrazovania = Perspectives of Science and Education*, (2), 226–236. <https://doi.org/10.32744/pse.2026.2.13>

Received: 11 October 2025 | Approved: 13 December 2025 | Published: 30 April 2026

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

За последние два десятилетия Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и другие международные организации акцентируют внимание на психическом здоровье школьников рассматривая его как приоритет общественного психического здоровья, а также на повышении грамотности педагогов в вопросах сохранения психического здоровья [1]. Европейской комиссией в 2025 году принято решение о необходимости предоставления обучающимся высококачественного образования, которое обеспечит им, продуктивную и здоровую жизнь [2].

S. Yamaguchi с коллегами отмечают, что педагоги играют важнейшую роль в поддержании психического благополучия детей и минимизируют неблагоприятные последствия для их психического здоровья [3]. Это зависит от отношения педагогов к здоровью детей, поскольку они больше всего контактируют с ними на протяжении всех лет обучения в школе. По мнению M. Anderson и коллег, педагоги с высоким уровнем грамотности в вопросах сохранения психического здоровья способны выявлять обучающихся с психологическими расстройствами и направлять их на раннее лечение [4]. Поскольку педагоги помогают ученикам, это повышает их уверенность в управлении собственным психическим здоровьем. Это и есть здоровьесозидающая профессиональная деятельность педагога, как пишет Н. Н. Малярчук. Это деятельность заключается в использовании не только принципов и способов, позволяющих сохранять и развивать как собственное здоровье, так и здоровье обучающихся, но и творчески дополнять содержание учебного предмета знаниями, умениями, навыками с целью формирования у воспитанников поведения, ориентированного на здоровый образ жизни, укрепление и развитие индивидуального здоровья [5]. Такой подход, по мнению A. Nguyen с коллегами, меняет отношение к поиску и реализации высококачественных, основанных на фактических данных программ по профилактике отклонений психического здоровья [6].

В этой связи особое значение приобретает отношение к здоровью у будущих педагогов как индикатора профессиональной здоровьесозидающей деятельности. Понятие «отношение к здоровью» рассматривается Р. А. Березовской как индивидуальные избирательные связи личности с разными явлениями окружающей действительности, способствующие или угрожающие здоровью людей, а также оценка человеком своего физического и психического состояния [7]. А. С. Берберян определяет отношение к здоровью как комплекс субъективных представлений, чувств и действий человека, отражающих его восприятие и ценности в отношении собственного психического и физического состояния. Это отношение формируется под воздействием экзистенциального отношения к жизни, локуса контроля и субъективного мнения и проявляется в поступках, переживаниях, словесных суждениях и поведении, направленных на поддержание или улучшение здоровья [8]. Р. А. Березовская выделила в отношении к здоровью ценностно-мотивационный, когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. Автор отмечала, что тенденция позитивного развития отношения к здоровью подразумевает постепенный сдвиг от нейтрально-внешнего к эмоционально-внутреннему отношению, когда не столько нарастает информированность в области здоровья, сколько трансформируется личностный смысл здоровья и актуализируется потребность в его сохранении и поддержании [9]. А. Ф. Халилова добавляет, что мотивационный компонент отношения к здоровью играет более важную роль, поскольку он отражает внутреннее принятие ценности здоровья и определяет уровень активности человека в его сохранении и развитии. В совокупности перечисленные компоненты отношения к здоровью формируют психологическое ядро здоровой личности, а их изучение имеет практическое значение для разработки мер по сохранению и укреплению здоровья студентов в процессе их личностного и профессионального развития [10]. Е. А. Сиволапов отмечает, что ценностное отношение к здоровью у будущих педагогов выражается не только в обеспечении их личностного благополучия, но и в прямой связи с результативностью в образовании [11]. Л. И. Столярчук, В. М. Круцкий подчеркивают, что ценностное отношение к здоровью является мощным стимулом, мотивирующим будущих педагогов к действиям по решению актуальных задач сохранения здоровья [12]. Поэтому особенно важно развивать у будущих педагогов ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью обучающихся как неотъемлемой части их личностной и профессиональной стратегий жизнедеятельности. Только компетентный педагог, ценящий здоровье, сможет создать в образовательной организации здоровьесберегающую среду и воспитать у школьников понимание здоровья как ценности и здорового образа жизни как эффективного инструмента практической деятельности по его сохранению. Важно, чтобы будущий педагог слу-

жил примером для обучающихся и способствовал формированию их ценностных ориентиров в отношении здоровья [13].

В то же время некоторые исследователи акцентируют внимание не столько на мотивационно-ценностном отношении к здоровью, сколько на когнитивном и поведенческом аспекте здоровья. Учитывая рост нарушений психического и физического здоровья среди детей и подростков, грамотность в области сохранения психического здоровья становится важной компетенцией для педагогов [14]. X. Yang с коллегами отмечают, что грамотность в вопросах психического здоровья включает знания и концепции, помогающие в выявлении, лечении и профилактике психических заболеваний, а также сформированность навыков самопомощи и поддержки [15]. Педагоги зачастую говорят о том, что им не хватает знаний, навыков и уверенности в себе для обучения в области поддержки учащихся, испытывающих проблемы с психическим здоровьем [16]. S. Galyautdinova с коллегами констатирует, что низкий уровень поведенческого компонента отношения к здоровью часто проявляется высокой тревожностью, агрессивностью, ригидностью, фрустрацией. При этом достаточный уровень когнитивного компонента показывает, что индивид не впадает в состояние глубокой фрустрации в ситуациях, угрожающих здоровью [17]. L. Sampos с коллегами доказали, что низкий уровень грамотности о психическом здоровье связан с трудностями в распознавании проблем психического здоровья (будь то у себя или у других), задержкой в обращении за помощью, неадекватным использованием ресурсов и стратегий действий, а также трудностями общения с работниками здравоохранения и низкой приверженностью к лечению [18]. A. Ahmad с коллегами выявили, что у молодежи с низким уровнем грамотности о здоровье наблюдалась высокая стигматизация и нежелание обращаться за помощью [19]. Чем выше когнитивная шкала индекса отношения к здоровью, констатируют О. Б. Полякова, Т. И. Бонкало, тем выше душевное и общее здоровье студенческой молодежи [20].

A. С. Земсков и А. А. Решетин выявили, что студенты гуманитарных направлений, в отличие от студентов обучающихся на технических специальностях демонстрируют недостаточную заинтересованность к ведению здорового образа жизни [21]. Будущие педагоги, особенно юноши, как показало исследование М. А. Даяновой, В. М. Круцких, редко соблюдают принципы здорового образа жизни. Возможно, это обусловлено недостаточным осознанием значения здоровья как важного личностного и профессионального качества [22]. В работах Т. В. Маглатюк и А. А. Войнова отражено влияние современных вызовов на физическое и психическое состояние студентов. При этом ставится акцент на необходимости не только сохранять, но и укреплять физическое здоровье, поскольку оно влияет на учебную успеваемость студентов, а в дальнейшем на карьере молодых специалистов [23]. В этой связи возникает необходимость исследования феномена отношения к здоровью у девушек-студенток, будущих педагогов, как индикатора в реализации профессиональной здоровьесозидающей деятельности.

Цель исследования: изучить особенности отношения к здоровью у будущих педагогов, как индикатора в реализации профессиональной здоровьесозидающей деятельности в образовательных организациях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось на выборке студентов 1-3 курсов (215 девушек, средний возраст 18,5 + 1,13 лет), обучающихся по направлению «Педагогическое образование».

Самооценка здоровья (SRH) осуществлялась графически на основе методики «Самооценка» Т. Дембо – С. Я. Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан. Испытуемым предлагалось оценить уровень своего здоровья на вертикальной линии, где верхняя и нижняя границы выделялись заметными метками, а середина шкалы – едва видимой точкой (трехполюсная шкала). В инструкции оговаривалось, что нижняя точка соответствует самому плохому состоянию здоровья (0%), а верхняя – самому хорошему (100%). Самооценка здоровья по одному единственному вопросу признается надежным и достоверным измерением здоровья [25].

Опросник «Индекс отношения к здоровью» (IATH) С. Д. Дерябо, В. А. Явина (1999) состоит из двух частей и оценивает отношение индивида к здоровью как в целом, так и по отдельным компонентам. В первой части опросника испытуемому предлагается ранжировать семь основных жизненных ценностей: хорошие вещи, материальное благополучие; общение с природой; обще-

ние с друзьями и другими окружающими людьми; любовь (семейная жизнь); здоровье, здоровый образ жизни; труд (профессия, учёба, интересная работа); духовность (нравственность, саморазвитие). Доминирующими признаются ценности первого и второго ранга. Полученные ранги для дальнейшего анализа преобразовываются в баллы путем их вычитания из константы $n+1$, где n – количество ранжированных ценностей. Вторая часть опросника построена по принципу альтернативных полюсов и содержит 24 пары противоположных по смыслу утверждений относительно здоровья и здорового образа жизни. Испытуемому предлагается выбрать в каждом случае степень согласия с одним из парных утверждений. Выбор в процессе обработки результатов переводится в баллы согласно ключу (0 – 3 балла). Ответы группируются в четыре субшкалы, отражающие интенсивность эмоционального, когнитивного, поведенческого и мотивационного компонентов отношения к здоровью. Эмоциональный компонент отношения к здоровью отражает переживания и чувства, связанные со здоровьем; когнитивный – знания о здоровье, факторах его поддержания или нарушения и т. п. Поведенческий компонент характеризует степень приверженности индивида поведению, связанному со здоровьем. Мотивационный компонент отражает активность человека по привлечению к здоровому образу жизни семьи, друзей и знакомых. Общая интенсивность отношения к здоровью определяется как сумма всех четырех компонентов. При проверке по альфа-критерию Кронбаха согласованность результатов в исследуемой выборке составила по общему индексу отношения к здоровью $\alpha = 0,71$.

Многомерная шкала «Локус контроля здоровья» разработана К. А. Wallston В. S. Wallston, R. De Villis. Использовалась русскоязычная версия методики [24]. Опросник оценивает убеждения человека по поводу того, кто именно влияет на состояние его здоровья: он сам (I-HLOC, внутренний локус контроля здоровья), значимые другие (P-HLOC, внешний локус контроля здоровья) или судьба/случай (C-HLOC, безличный локус контроля здоровья). Опросник состоит из 18 утверждений, ответы на которые оцениваются по 6-балльной шкале Лайкерта. По каждой из трех субшкал респондент может набрать от 6 до 36 баллов (6 вопросов). Более высокие показатели по одной из шкал интерпретируются как доминирование соответствующего локуса контроля здоровья. При проверке по альфа-критерию Кронбаха согласованность результатов в исследуемой выборке составила соответственно: внутренний локус контроля $\alpha = 0,67$; локус контроля со стороны значимых других $\alpha = 0,71$, локус контроля со стороны случая $\alpha = 0,70$.

Статистический анализ осуществлялся при помощи пакета статистических программ IBM SPSS Statistics 23.0. Проверка на нормальность распределений осуществлялась с помощью критерия Шапиро–Уилка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основные показатели по самооценке здоровья (SRH), шкалам локуса контроля здоровья (HLOC), компонентам и общему индексу отношения к здоровью (IATH) представлены в таблице 1. Для переменных с нормальным распределением указаны средние значения, для отличных от него – медианы.

Таблица 1 Показатели самооценки здоровья (SRH), локуса контроля здоровья (HLOC), отношения к здоровью (IATH) у девушек-студенток (баллы)

SRH	I-HLOC	P-HLOC	C-HLOC	E-IATH	C-IATH	B-IATH	M-IATH	IATH
M (CD)	Md (Q1-Q3)	Md (Q1-Q3)	Md (Q1-Q3)	Md (Q1-Q3)	Md (Q1-Q3)	Md (Q1-Q3)	Md (Q1-Q3)	M (CD)
72,6 (16,77)	26 (23 – 29)	21 (18 – 24)	14 (11 – 17)	12 (10 – 14)	6 (4 – 8)	11 (9 – 13)	6 (4 – 8)	35,2 (8,75)

Примечание. Здесь и далее в таблицах: I-HLOC, P-HLOC, C-HLOC соответственно локусы контроля здоровья: внутренний, внешний, безличный; E-IATH, C-IATH, B-IATH, M-IATH соответственно компоненты отношения к здоровью: эмоциональный, когнитивный, поведенческий, мотивационный; IATH – общий индекс отношения к здоровью.

Показатели различаются между собой ($p < 0,05$) по разным локусам контроля здоровья. Для исследуемой выборки характерно доминирование внутреннего локуса здоровья (I-HLOC) в сравнении с безличным и внешним локусами контроля (при попарных сравнениях $p < 0,017$), он находится на среднем уровне выраженности признака. Убежденность в том, что здоровье зависит от случая/удачи (С-HLOC, безличный), присуща опрошенным студентам в наименьшей степени (при попарных сравнениях $p < 0,017$) и соответствует низкому уровню выраженности признака. Локус контроля со стороны значимых других (P-HLOC) занимает промежуточное положение, находясь по выраженности также на среднем уровне (при попарных сравнениях $p < 0,017$). Восприятие респондентами влияния на их здоровье врачей и других «значимых других» различно (соответственно $Md_{вр} = 12$ (10-14), $Md_{др} = 9$ (7-11), $p < 0,05$). Влияние врачей оценено заметно выше.

Выраженность общего индекса отношения к здоровью (IATH) у девушек-студенток находится на среднем уровне. Оценки по итогам ранжирования основных жизненных ценностей представлены в таблице 2.

Таблица 2 Медианы оценок основных жизненных ценностей (Md (Q1-Q3)) (баллы)

Материальное благополучие	Природа	Друзья	Любовь	Здоровье	Труд	Духовность
3 (1 – 4)	4 (1 – 4)	4 (2 – 5)	6 (5 – 7)	5 (3 – 6)	4 (2 – 5)	4 (3 – 6)

Примечание: ценности обозначены кратко. Их полное наименование приведено в разделе «Материалы и методы»

Оценки основных жизненных ценностей в целом различаются между собой ($p < 0,05$). Попарный анализ различий между оценками ценностей позволяет утверждать, что на первое место студентки ставят ценность «любовь, семейная жизнь» (при всех других парных сравнениях $p < 0,007$), второе место по значимости занимают ценности «здоровье, здоровый образ жизни» и «духовность (нравственность, саморазвитие)» (при их парном сравнении $p > 0,007$; остальные парные сравнения $p < 0,007$). Третье место разделили между собой ценности «друзья» и «работа» (при их парном сравнении $p > 0,007$; остальные парные сравнения $p < 0,007$); четвертое – «материальное благополучие» и «общение с природой» (при их парном сравнении $p > 0,007$; остальные парные сравнения $p < 0,007$).

Оценка различий по критерию Фридмана показала, что разные компоненты отношения к здоровью, определенные по методике IATH, в целом различаются между собой ($p < 0,05$), но в наибольшей степени выражен эмоциональный компонент отношения к здоровью (E-IATH) (для всех парных сравнений $p < 0,0125$). При этом интенсивность эмоционального отношения к здоровью находится на среднем уровне. На втором месте по выраженности – поведенческий компонент, т.е. непосредственные действия по заботе о своем здоровье (B-IATH) (для всех парных сравнений $p < 0,0125$). Когнитивный и мотивационный компоненты выражены в наименьшей и примерно одинаковой степени (С-IATH и М-IATH) (при их парном сравнении $p > 0,0125$), интенсивность проявления этих компонентов отношения к здоровью находится на низком уровне.

Для построения моделей однофакторного регрессионного анализа были отобраны те отклики, для которых r -Пирсона или r_s имели взаимосвязи с чувством когерентности $r > |0,3|$. В качестве таковых выступили самооценка здоровья (SRH; $r = 0,39$, $p < 0,05$) и общий индекс отношения к здоровью (IATH; $r = 0,34$, $p < 0,05$). Среди субшкал HLOC учитывалась только субшкала С-HLOC (контроль здоровья со стороны случая/удачи) $r_s = -0,31$ ($p < 0,05$). Ввиду отличия от нормального распределения переменная С-HLOC была преобразована методом Бокса-Кокса.

Существенным уточнением, позволяющим обсуждать несколько однофакторных моделей при одной независимой переменной, является тот факт, что показатели SRH и общий IATH не имеют между собой значимых корреляций ($r = 0,09$, $p > 0,05$); корреляция С-HLOC с самооценкой не значима ($r_s = -0,11$, $p > 0,05$); а корреляция С-HLOC с общим IATH слабая ($r_s = -0,17$, $p < 0,05$).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты исследования самооценки здоровья девушек-студенток (будущих педагогов) свидетельствуют о хорошем здоровье. Только 7,4% из них оценили свое здоровье как плохое. Это совпадает с ранее полученными Л. Б. Дыхан Б. И. Марченко, Л. О. Стравинской данными на выборке девушек студенток [26]. Мы согласны с Ю. В. Торкаченко, которая утверждает, что самооценка состояния здоровья является значимым показателем, позволяющим прогнозировать заболеваемость и свидетельствует больше о психологическом и социальном благополучии, чем о физическом состоянии педагогов [27].

Анализ жизненных ценностей показывает, что для студенток важными является любовь и семейные отношения, а также здоровье и духовность. Это согласуется с исследованиями Н. Н. Дорониной, Л. Б. Кузнецовой, В. А. Швецовой выявившими значимость здоровья на фоне роста ценности «счастливая семейная жизнь» [28]. Тот факт, что ценность здоровья уступила лидирующую позицию ценности любви (семейной жизни), на наш взгляд, закономерен и демонстрирует ценности юношеского возраста и приверженность обследованных девушек наиболее значимой социальной роли женщины – роли будущей жены и матери.

Ведущими компонентами отношения студенток к здоровью являются эмоциональный и поведенческий, что свидетельствует об ориентированности девушек на эмоциональный контекст и практические действия, нежели на осмысление и мотивацию к здоровью. Но именно такое эмоционально-внутреннее отношение является предпосылкой для формирования позитивного отношения к здоровью, для стремления реализации здоровьесбережения на практике и формирования осознанных и устойчивых привычек, трансформирующихся в личностный смысл. Вместе с тем, недостаточная выраженность когнитивного и мотивационного компонентов отношения к здоровью могут иметь ряд негативных последствий. Недостаточная грамотность по вопросам здоровья может поддерживать традиционные, но устаревшие представления о здоровье и здоровом образе жизни, а также приводить к увлечениям популярными, но мало эффективными практиками оздоровления.

У девушек-студенток наблюдается преобладание внутреннего локуса контроля здоровья (I-HLOC), что свидетельствует об ответственности за состояние здоровья. Убежденность в том, что здоровье зависит от случайных факторов или удачи (C-HLOC), говорит о меньшей значимости влияния внешних факторов на здоровье. Общее отношение к здоровью (IATH) демонстрирует умеренную мотивацию и ценностное отношение к здоровью. Полученные нами данные согласуются с мнением Л. Б. Кузнецовой и И. С. Гашенко, которые выявили зависимость внутренней картины здоровья от локуса контроля [29]. Результаты нашего исследования согласуются с данными метаанализа С. Cheng et al. которые показали, что у молодежи чаще регистрируются слабые связи между локусом контроля здоровья, здоровым поведением и общей самооценкой здоровья, при этом увеличение связей происходит лишь с возрастом [30].

Корреляционный анализ выявил связь самооценки здоровья и общего индекса отношения к здоровью, которая свидетельствует о позитивном отношении к собственному здоровью будущих педагогов. В то же время, контроль со стороны удачи (C-HLOC) не связан с самооценкой и отношением к здоровью, что говорит о том, что восприятие ответственности за здоровье у студенток в большей степени связано с внутренними убеждениями, а не с внешними факторами.

Полученные данные подчеркивают необходимость разработки для будущих педагогов программ по здоровьесбережению и здоровьесозиданию субъектов образовательного процесса, ориентированных на развитие грамотности (когнитивных и мотивационных компонентов) в отношении здоровья, а также на формирование навыков самопомощи и поддержки. Внедрение в образовательный процесс вуза учебных программ по повышению грамотности студентов педагогических направлений по вопросам психического и физического здоровья, позволит повысить профессиональную компетентность будущих специалистов и их способность создавать здоровьесберегающую среду в образовательных организациях. Перспективным является проведение междисциплинарных исследований для определения наиболее эффективных методов формирования позитивного отношения к здоровью у будущих педагогов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Преобладание эмоционального и поведенческого компонентов отношения к здоровью у будущих педагогов свидетельствует о том, что девушки студентки ответственно подходят к заботе о своем здоровье. Положительно оценивают свое здоровье, что может свидетельствовать о психологическом и социальном благополучии. Но при этом субъективная оценка здоровья не всегда отражает реальное положение дел. Молодость и отсутствие хронических заболеваний могут создавать иллюзию неуязвимости, что, в свою очередь, снижает бдительность в отношении ранней диагностики возможных проблем со здоровьем. Недостаточная грамотность в отношении здоровья, затрудняет становление осознанного отношения к поддержанию здоровья.

Выявленные особенности отношения к здоровью у будущих педагогов будут ограничивать здоровьесберегающего поведения в личной и профессиональной сферах. То есть отношения к здоровью у будущих педагогов является индикатором профессиональной здоровьесозидающей деятельности.

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы выражают признательность Л.Б. Дыхан за статистическую обработку полученных данных.

ЛИТЕРАТУРА

- Liao Y., Ameyaw M. A., Liang C., Li W., Ji Y., & An Z. Effects of evidence-based intervention on teachers' mental health literacy: Systematic review and a meta-analysis // Sustainability. 2023. Vol. 15. №. 11. P. 8981. DOI: 10.3390/su15118981
- Cefai C., Simões C., Caravita S. A systemic, whole-school approach to mental health and well-being in schools in the EU. 2021.
- Yamaguchi S., Foo J. C., Nishida A., Ogawa S., Togo F., & Sasaki T. Mental health literacy programs for school teachers: A systematic review and narrative synthesis // Early intervention in psychiatry. 2020. Vol. 14. №. 1. P. 14-25. DOI: 10.1111/eip.12793
- Anderson M., Werner-Seidler A., King C., Gayed A., Harvey S. B., & O'Dea B. Mental health training programs for secondary school teachers: A systematic review // School Mental Health. 2019. Vol. 11. №. 3. P. 489-508. DOI: 10.1007/s12310-018-9291-2
- Малярчук Н. Н. Здоровьесозидающая деятельность педагогов в условиях современного социокультурного информационного общества // Человек и образование. 2011. № 3. С. 28-31.
- Nguyen A. J., Dang H. M., Bui D., Phoeun, B., & Weiss, B. Experimental evaluation of a school-based mental health literacy program in two Southeast Asian nations // School mental health. 2020. Vol. 12. №. 4. P. 716-731. DOI: 10.1007/s12310-020-09379-6
- Березовская Р.А. Отношение к здоровью (глава). В кн. Здоровая личность. Под ред. Г.С. Никифорова. СПб: Речь, 2013. С. 215.
- Берберян А. С. Представления личности о своем здоровье: экзистенциально-гуманистический подход // Приверженность вопросам психического здоровья : материалы IV Международной научно-практической конференции, Москва, 05–07 октября 2023 года. Москва: Российский университет дружбы народов (РУДН), 2023. С. 26-30
- Березовская Р. А. Исследование отношения к здоровью: современное состояние проблемы в отечественной психологии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12: Психология. Социология. Педагогика. 2011. № 1. С. 221–226.
- Халилова А. Ф. Формирование ценностно-мотивационного компонента у студентов при ведении здорового образа жизни // Научный Татарстан. 2020. № 1. С. 60-66.
- Сиволапов Е. А. Особенности формирования ценностного отношения к здоровью у будущих педагогов // Осовские педагогические чтения "Образование в современном мире: новое время - новые решения". 2023. № 1. С. 656-659.
- Столярчук Л. И., Круцкий В. М. Ценностное отношение будущих педагогов к здоровью: сущность, структура, особенности // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2024. № 3(186). С. 37-41.
- Круцкий В. М., Столярчук Л. И., Мещерякова Е. В. Моделирование целостного процесса формирования ценностного отношения к здоровью будущих педагогов // Мир науки, культуры, образования. 2025. № 4(113). С. 368-371. DOI: 10.24412/1991-5497-2025-4113-368-371

14. Nalipay M. J. N., Chai C. S., Jong M. S. Y., & King, R. B. Teacher Mental Health Literacy: A Narrative Review of Qualitative Studies // *School Mental Health*. 2025. P. 1-22. DOI: 10.1007/s12310-025-09808-4
15. Yang X., Hu J., Zhang B., Ding H., Hu D., & Li H. The relationship between mental health literacy and professional psychological help-seeking behavior among Chinese college students: mediating roles of perceived social support and psychological help-seeking stigma // *Frontiers in psychology*. 2024. Vol. 15. C. 1356435. DOI: 10.3389/fpsyg.2024.1356435
16. Fortier A., Lalonde G., Venesoen P., Legwegoh A. F., & Short K. H. Educator mental health literacy to scale: from theory to practice // *Advances in School Mental Health Promotion*. 2016. Vol. 10(1), 65–84. DOI: 10.1080/1754730X.2016.1252276
17. Galyautdinova S, Khukhrin M, Chuikova T. Studying the relationship between mental health literacy and emotional state among young people in Republic of Bashkortostan // *European Psychiatry*. 2022; 65(S1). S691-S691. DOI:10.1192/j.eurpsy.2022.1778
18. Campos L., Dias P., Costa, M., Rabin, L., Miles, R., Lestari, S., ... & Yu, L. Mental health literacy questionnaire-short version for adults (MHLq-SVa): validation study in China, India, Indonesia, Portugal, Thailand, and the United States // *BMC psychiatry*. 2022. Vol. 22. №. 1. P. 713.
19. Ahmad A., Salve, H. R. Nongkynrih, B., Sagar R., & Krishnan A. Mental health literacy among adolescents: evidence from a community-based study in Delhi // *International Journal of Social Psychiatry*. 2022. Vol. 68. №. 4. P. 791-797.
20. Полякова О. Б., Бонкало Т. И. Особенности самооценки индекса отношения к собственному здоровью студенческой молодежи // *Здоровье мегаполиса*. 2023. Т. 4. № 3. С. 4-12. DOI: 10.47619/2713-2617.zm.2023.v.4i3;4-12
21. Земсков А. С., Решетин А. А. Исследование особенностей поведения, направленного на сохранение здоровья у студентов гуманитарных и технических специальностей // *Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта*. 2025. № 8(246). С. 230-236. DOI: 10.5930/1994-4683-2025-230-236
22. Даянова М. А., Круцкий В. М. Гендерные аспекты ценностного отношения к здоровью будущих педагогов // *Известия Волгоградского государственного педагогического университета*. 2025. № 1(194). С. 93-98.
23. Маглатюк Т. В., Войнова А. А. Актуальные вопросы сохранения и укрепления физического здоровья студента // *Тенденции развития науки и образования*. 2024. № 110-2. С. 54-57. DOI: 10.18411/trnio-06-2024-67
24. Subramanian S. V., Huijts T., Avendano M. Self-reported health assessments in the 2002 World Health Survey: how do they correlate with education? // *Bulletin of the World Health Organization*. 2010. № 2. P. 131–138. DOI: 10.2471/BLT.09.067058
25. Moshki M., Ghofranipour F., Hajizadeh E., & Azadfallah P. Validity and reliability of the multidimensional health locus of control scale for college students // *BMC Public health*. 2007. Vol. 7. №. 1. P. 295. DOI: 10.1186/1471-2458-7-295
26. Дыхан Л. Б., Марченко Б. И., Страшевская Л. О. Динамика отношения к здоровью у студентов вуза // *Валеология*. 2015. № 1. С. 29–36.
27. Торкаченко, Ю. В. Жизнестойкость как внутриличностный ресурс здоровья и психологического благополучия учителя // *Психолого-педагогический поиск*. 2021. № 4(60). С. 217-229. DOI: 10.37724/RSU.2021.60.4.020
28. Доронина Н. Н., Кузнецова Л. Б., Швецова В. А. Динамика внутренней картины здоровья студентов в условиях роста внешних стрессовых факторов // *Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки*. 2023. Т. 20, № 2. С. 183-198. DOI: 10.17673/vsgtu-pps.2023.2.14
29. Кузнецова Л. Б., Гащенко И. С. Особенности внутренней картины здоровья у студентов с различным локусом контроля // *Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации : Материалы всероссийской научно-практической конференции с дистанционным и международным участием, Ульяновск, 2020*. С. 435-439.
30. Cheng C., Cheung M. W., Lo, B. C. Relationship of health locus of control with specific health behaviours and global health appraisal: a meta-analysis and effects of moderators // *Health psychology review*. 2016. № 4. P. 460–477. DOI: 10.1080/17437199.2016.1219672

REFERENCES

1. Liao Y., Ameyaw M. A., Liang C., Li W., Ji Y., & An Z. Effects of evidence-based intervention on teachers' mental health literacy: Systematic review and a meta-analysis. *Sustainability*, 2023, vol. 15, no. 11, pp. 8981. DOI: 10.3390/su15118981
2. Cefai C., Simões C., Caravita S. A systemic, whole-school approach to mental health and well-being in schools in the EU. 2021.
3. Yamaguchi S., Foo J. C., Nishida A., Ogawa S., Togo F., & Sasaki T. Mental health literacy programs for school teachers: A systematic review and narrative synthesis. *Early intervention in psychiatry*, 2020, vol. 14, no. 1, pp. 14-25. DOI: 10.1111/eip.12793

4. Anderson M., Werner-Seidler A., King C., Gayed A., Harvey S. B., & O’Dea B. Mental health training programs for secondary school teachers: A systematic review. *School Mental Health*, 2019, vol. 11, no. 3, pp. 489-508. DOI: 10.1007/s12310-018-9291-2
5. Malarchuk N. N. Health-promoting activities of teachers in the context of a modern socio-cultural information society. *Man and Education*, 2011, no. 3, pp. 28-31.
6. Nguyen A. J., Dang H. M., Bui D., Phoeun, B., & Weiss, B. Experimental evaluation of a school-based mental health literacy program in two Southeast Asian nations. *School mental health*, 2020, vol. 12, no. 4, pp. 716-731. DOI: 10.1007/s12310-020-09379-6
7. Berezovskaya R.A. Attitude to health (chapter). In the book *Healthy Personality*. Ed. by G.S. Nikiforov. Saint-Petersburg, Rech Publ., 2013, pp. 215.
8. Berberyan A.S. Personality’s ideas about their health: An existential-humanistic approach. *Commitment to mental health issues: Proceedings of the IV International scientific and practical conference, Moscow, October 5–7, 2023*. Moscow, Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), 2023, pp. 26–30.
9. Berezovskaya R.A. Research of attitude to health: The current state of the problem in domestic psychology. *Bulletin of St. Petersburg University. Series 12: Psychology. Sociology. Pedagogy*, 2011, no. 1, pp. 221–226.
10. Khalilova A. F. Formation of the value-motivational component in students when leading a healthy lifestyle. *Scientific Tatarstan*, 2020, no. 1, pp. 60-66.
11. Sivolapov E. A. Features of the formation of a value-based attitude towards health in future teachers. *Osovskie pedagogical readings "Education in the modern world: new time - new solutions"*, 2023, no. 1, pp. 656-659.
12. Stolyarchuk L. I., Krutsky V. M. Value-based attitude of future teachers to health: essence, structure, features. *Bulletin of the Volgograd State Pedagogical University*, 2024, no. 3 (186), pp. 37-41.
13. Krutskiy V. M., Stolyarchuk L. I., Meshcheryakova E. V. Modeling the holistic process of forming a value attitude towards the health of future teachers. *World of science, culture, education*, 2025, no. 4 (113), pp. 368-371. DOI: 10.24412/1991-5497-2025-4113-368-371
14. Nalipay M. J. N., Chai C. S., Jong M. S. Y., & King, R. B. Teacher Mental Health Literacy: A Narrative Review of Qualitative Studies. *School Mental Health*, 2025, pp. 1-22. DOI: 10.1007/s12310-025-09808-4
15. Yang X., Hu J., Zhang B., Ding H., Hu D., & Li H. The relationship between mental health literacy and professional psychological help-seeking behavior among Chinese college students: mediating roles of perceived social support and psychological help-seeking stigma. *Frontiers in psychology*, 2024, vol. 15, pp. 1356435. DOI: 10.3389/fpsyg.2024.1356435
16. Fortier A., Lalonde G., Venesoen P., Legwegoh A. F., & Short K. H. Educator mental health literacy to scale: from theory to practice. *Advances in School Mental Health Promotion*, 2016, vol. 10(1), pp. 65–84. DOI: 10.1080/1754730X.2016.1252276
17. Galyautdinova S, Khukhrin M, Chuikova T. Studying the relationship between mental health literacy and emotional state among young people in Republic of Bashkortostan. *European Psychiatry*, 2022, vol. 65(S1), pp. S691-S691. DOI:10.1192/j.eurpsy.2022.1778
18. Campos L., Dias P., Costa M., Rabin L., Miles R., Lestari S., ... & Yu L. Mental health literacy questionnaire-short version for adults (MHLq-SVa): validation study in China, India, Indonesia, Portugal, Thailand, and the United States. *BMC psychiatry*, 2022, vol. 22, no 1, pp. 713.
19. Ahmad A., Salve, H. R. Nongkynrih, B., Sagar R., & Krishnan A. Mental health literacy among adolescents: evidence from a community-based study in Delhi. *International Journal of Social Psychiatry*, 2022, vol. 68, no. 4, pp. 791-797.
20. Polyakova O. B., Bonkalo T. I. Features of self-assessment of the index of attitude towards one's own health among student youth. *Health of the metropolis*, 2023, vol. 4, no. 3, pp. 4-12. DOI: 10.47619/2713-2617.zm.2023.v.4i3;4-12
21. Zemskov A. S., Reshetin A. A. Study of the features of behavior aimed at maintaining health in students of humanitarian and technical specialties. *Scientific notes of P. F. Lesgaft University*, 2025, no. 8 (246), pp. 230-236. DOI: 10.5930/1994-4683-2025-230-236
22. Dayanova M. A., Krutskiy V. M. Gender aspects of the value attitude towards the health of future teachers. *Bulletin of the Volgograd State Pedagogical University*, 2025, no. 1 (194), pp. 93-98.
23. Maglatyuk T. V., Voynova A. A. Actual issues of maintaining and strengthening the physical health of students. *Trends in the development of science and education*, 2024, no. 110-2, pp. 54-57. DOI: 10.18411/trnio-06-2024-67
24. Subramanian S. V., Huijts T., Avendano M. Self-reported health assessments in the 2002 World Health Survey: how do they correlate with education? *Bulletin of the World Health Organization*, 2010, no 2, pp. 131–138. DOI: 10.2471/BLT.09.067058
25. Moshki M., Ghofranipour F., Hajizadeh E., & Azadfallah P. Validity and reliability of the multidimensional health locus of control scale for college students. *BMC Public health*, 2007, vol. 7, no. 1, pp. 295. DOI:10.1186/1471-2458-7-295
26. Dykhan L. B., Marchenko B. I., Strashevskaya L. O. Dynamics of attitudes towards health among university students. *Valeology*, 2015, no. 1, pp. 29–36.
27. Torkachenko Yu. V. Hardiness as an intrapersonal resource for health and psychological well-being of a teacher. *Psychological and pedagogical search*, 2021, no. 4(60), pp. 217–229. DOI: 10.37724/RSU.2021.60.4.020

28. Doronina N. N., Kuznetsova L. B., Shvetsova V. A. Dynamics of the internal picture of students' health in the context of increasing external stress factors. *Bulletin of Samara State Technical University. Series: Psychological and pedagogical sciences*, 2023, vol. 20, no. 2, pp. 183-198. DOI: 10.17673/vsgtu-pps.2023.2.14
29. Kuznetsova L. B., Gashchenko I. S. Features of the internal health picture of students with different locus of control. *Actual problems of modern education: experience and innovation: Proceedings of the All-Russian scientific and practical conference with distance and international participation*. Ulyanovsk, 2020, pp. 435-439.
30. Cheng C., Cheung M. W., Lo, B. C. Relationship of health locus of control with specific health behaviours and global health appraisal: a meta-analysis and effects of moderators. *Health psychology review*, 2016, no. 4, pp. 460-477. DOI: 10.1080/17437199.2016.1219672

Авторы**Малярчук Наталья Николаевна**

(Россия, Тюмень)

Профессор, доктор педагогических наук, кандидат
медицинских наук, профессор Департамента психологии и
дефектологии

Тюменский государственный университет

E-mail: n.n.malyarchuk@utmn.ru

ORCID ID: 0000-0001-7744-2120

Селиванова Ольга Антиевна

(Россия, Тюмень)

Профессор, доктор педагогических наук, профессор
Департамента психологии и дефектологии

Тюменский государственный университет

E-mail: o.a.selivanova@utmn.ru

ORCID ID: 0000-0003-3138-0651

Плотникова Марина Васильевна

(Россия, Тюмень)

Доцент, кандидат биологических наук, доцент
Департамента психологии и дефектологии

Тюменский государственный университет

E-mail: m.v.plotnikova@utmn.ru

ORCID ID: 0000-0002-2454-9466

Булатова Ольга Владимировна

(Россия, Тюмень)

Доцент, кандидат психологических наук, доцент
Департамента психологии и дефектологии

Тюменский государственный университет

E-mail: bov1978@list.ru

ORCID ID: 0000-0001-7456-6953

Scopus Author ID: 57202384128

Author's**Natalya N. Malyarchuk**

(Russia, Tyumen)

Professor, Dr. Sci. (Educ.), Cand. Sci. (Med.),
Professor in the Department of Psychology and Defectology

Tyumen State University

E-mail: n.n.malyarchuk@utmn.ru

ORCID ID: 0000-0001-7744-2120

Olga A. Selivanova

(Russia, Tyumen)

Professor, Dr. Sci. (Educ.),
Professor in the Department of Psychology and Defectology

Tyumen State University

E-mail: o.a.selivanova@utmn.ru

ORCID ID: 0000-0003-3138-0651

Marina V. Plotnikova

(Russia, Tyumen)

Associate Professor, Cand. Sci. (Biol.),
Associate Professor in the Department of Psychology and

Defectology

Tyumen State University

E-mail: m.v.plotnikova@utmn.ru

ORCID ID: 0000-0002-2454-9466

Olga V. Bulatova

(Russia, Tyumen)

Associate Professor, Cand. Sci. (Psychology),
Associate Professor, Department of Psychology and

Defectology

Tyumen State University

Email: bov1978@list.ru

ORCID ID: 0000-0001-7456-6953

Scopus Author ID: 57202384128

Вклад авторов

Малярчук Н. Н.: руководство исследованием,
концептуализация, методология, создание рукописи и её
редактирование

Селиванова О. А.: концептуализация, проведение
исследования

Плотникова М. В.: проведение исследования,
администрирование данных

Булатова О. В.: верификация данных, создание рукописи
и её редактирование

Author's contribution

Natalya N. Malyarchuk: Conceptualization, Methodology,
Writing - Review & Editing, Supervision

Olga A. Selivanova: Conceptualization, Investigation

Marina V. Plotnikova: Investigation, Data Curation

Olga V. Bulatova: Validation, Writing - Review & Editing

© Малярчук Н. Н., Селиванова О. А., Плотникова М. В.,
Булатова О. В., 2026

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

© Natalya N. Malyarchuk, Olga A. Selivanova,
Marina V. Plotnikova, Olga V. Bulatova, 2026

The author's declared no conflicts of interest